

Формализованная информационная модель выпарного аппарата для концентрирования плодоовощного сока.

Каракалпакский институт сельскохозайство и агротехнологий

Доктор технических наук (PhD): Каримуллаева М.У

Студентка 3-курса: Пишенбаева Ш.Т

Аннотация: Исследования по данной теме находится что плотность упаренного сока в выпарном аппарате зависит от расхода и плотности исходного раствора, а также интенсивности упаривания. Плотность и температура исходного раствора определяются предшествующими технологическими процессами и являются возмущающими воздействиями.

Ключевые слова: Сок, эффект, процесс, модель

Введение: Особенность процесса выпаривания плодоовощного сока в выпарном аппарате, не смотря на его относительно небольшую производительность, можно отнести к аппаратам непрерывного действия, что исключает возможность полного выпаривания сока, но при этом упаривание его необходимо до требуемой плотности. Очевидно, управлять процессом выпаривания вручную невозможно. Это приводит к выводу о необходимости автоматизированного управления процессом выпаривания.

Создание автоматизированной системы управления (АСУ) любым объектом требует наличия так называемой априорной информации о самом объекте и о его входных и выходных переменных. Единственным эффективным путем получения такой информации как о вновь создаваемом объекте, так и о уже существующем является моделирование [25].

Создание модели объекта автоматизации, то есть формализация закономерностей функционирования объекта является важнейшей задачей теории и практики управления. Исходной информацией при построении математической модели объекта служат данные о назначении и условиях работы объекта. Эта информация определяет основную цель моделирования и позволяет сформулировать требования к разрабатываемой математической модели. Одним из

способов перехода от содержательного к математическому описанию является создание формальной информационной модели объекта [29]. Рассмотрим процесс концентрирования дынного сока на примере использования разработанного выпарного аппарата с раздвоенной греющей камерой. (Рис. 2.2). Очевидно, что плотность упаренного сока в выпарном аппарате зависит от расхода и плотности исходного раствора, а также интенсивности упаривания. Плотность и температура исходного раствора определяются предшествующими технологическими процессами и являются возмущающими воздействиями.

Выпарной аппарат с разделенной греющей камеры

Интенсивность упаривания зависит от степени передачи теплоты от нагревателя от греющей камеры упариваемому соку, определяемой расходом пара

и его температурой. Температура кипения сока зависит от его плотности и давления пара над ним, при этом температура сока должна быть стабилизирована, т.е. $t_{\text{кип}} = \text{const}$.

Литература

1.Артиков А.А., Машарипова З.А., Каримуллаева М.У. Выпарной аппарат с разделенной греющей камерой. № FAP_20200313 от 15.12.2020

2. Артиков А.А. Компьютерные методы анализа и синтеза химико-технологических систем: учебник для магистрантов технологических специальностей / Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан. – Т.: «Ворис», 2012. – 160 с.

3. Павлов К.Ф, Романков П.Г, Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Изд. Химия. -СПб. -1987-510 с